

Stiftung für Technologiefolgen-Abschätzung
Fondation pour l'évaluation des choix technologiques
Fondazione per la valutazione delle scelte tecnologiche
Foundation for Technology Assessment

Médias et démocratie à l'ère du numérique

Résumé de l'étude de TA-SWISS «Medien und Meinungsmacht»

www.ta-swiss.ch

Ce résumé se base sur l'étude «Medien und Meinungsmacht» qui a été réalisée avec le soutien de l'Office fédéral de la communication (OFCOM).

Medien und Meinungsmacht

Manuel Puppis, Michael Schenk, Brigitte Hofstetter et al.

TA-SWISS, Fondation pour l'évaluation des choix technologiques (éd). vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich, 2017.

ISBN 978-3-7281-3792-0

L'étude est également disponible en open access:
www.vdf.ethz.ch

Ce résumé peut être gratuitement téléchargé:
www.ta-swiss.ch

Médias et démocratie en bref	4
Les opportunités	4
... les risques	5
... et quelques recommandations	5
Pour une bonne politique, il faut une information équilibrée	6
Les journaux gratuits et Internet bouleversent le paysage médiatique	7
Etude sur les médias de TA-SWISS: l'indépendance à l'épreuve des faits	7
Des priorités variables d'un média à l'autre	8
Les médias établis comme miroir de la politique	9
Qui écoute ce que le peuple a à dire?	9
Les médias établis encourent le risque de s'éloigner de la réalité du lecteur	9
Cacophonie d'opinions dans les anciens et les nouveaux médias	10
La contribution de Twitter à la démocratie	10
... et sa faiblesse au niveau des arguments	11
Un nouveau canal pour les avis divergents	11
Une zone parallèle semi-publique n'est pas à craindre	11
La jeunesse dans le collimateur: quelle utilisation des médias à l'avenir?	12
Mobile et en réseau	12
Plutôt du bon divertissement qu'une information politique	12
Echange d'opinions sur les réseaux sociaux	12
La politique prise au mot	13
Pas encore utilisé dans la même proportion par tous	13
La personne passe avant le parti	13
La branche des médias en plein bouleversement	14
Numérisation de l'activité des médias	14
Le potentiel du journalisme numérique	15
... et les défis pour la démocratie	15
Médias indépendants – société éclairée	16
Garantir des sources de financement pour un journalisme de qualité	16
Promouvoir la compétence médiatique	17
Instaurer la transparence	17
Accès aux technologies	17
Participation citoyenne aux débats publics	17
Nouveaux instruments de mesure	17

Médias et démocratie en bref

Toute décision fondée repose sur une information bien étayée. Dans une démocratie directe, où les citoyennes et citoyens sont appelés à voter sur des questions complexes, une information exhaustive et équilibrée est indispensable. Des médias de qualité fournissent ainsi l'huile qui permet aux rouages de la politique de fonctionner en douceur. Or, la branche des médias est en plein bouleversement: désormais, c'est sur Internet que se trouvent les annonces publicitaires qui, dans les années 1990 encore, représentaient une bonne part des recettes des maisons d'édition et, avec le produit des ventes, contribuaient à financer le travail journalistique. Les moteurs de recherche et les réseaux sociaux tels que Facebook ou Twitter, qui en soi n'offrent aucune valeur ajoutée d'un point de vue journalistique, attirent désormais à eux la majeure partie de la publicité. Sur Internet, actualités et informations sont accessibles gratuitement à toute heure. Les journaux gratuits lancés à la fin des années 1990 ont achevé d'enterrer le modèle du quotidien ou de l'hebdomadaire payant. La question se pose dès lors de savoir quel est l'impact des nouveaux canaux d'information sur la culture politique en Suisse et comment un journalisme de qualité pourra se financer à l'avenir.

Les opportunités ...

Il existe désormais de nombreuses façons d'accéder à des informations pertinentes sur le plan politique. Les canaux de transmission et journaux établis ne sont plus les seuls à publier les comptes rendus et communiqués. Désormais, ceux-ci sont également diffusés via les réseaux sociaux et les services de messages courts et s'affichent dans les moteurs de recherche. Les jeunes gens au budget serré, en particulier, peuvent s'informer sans bourse délier dans les journaux gratuits et sur Internet.

Les médias numériques recèlent un potentiel ouvrant la voie à des formes de communication journalistique

nouvelles et intéressantes: texte, photos, vidéos, bandes son et infographies peuvent être combinés entre eux.

Sur Internet, atteindre le grand public est à la portée de tout un chacun. Des acteurs politiques moins connus, qui peinent à exprimer leurs positions dans les médias, s'adressent directement à la société en général via Twitter et Facebook ou sur leur blog. Les nouveaux moyens de communication permettent également au public de s'exprimer: les forums en ligne des journaux publient les réactions des lecteurs et les réseaux sociaux permettent à chacune et chacun d'apporter sa propre contribution au débat politique. La communication politique devient interactive et les messages de toutes les personnes intéressées y sont relayés.

... les risques ...

Pour combler le manque à gagner sur le marché des annonces et les recettes provenant des ventes, les maisons d'édition modifient leur modèle commercial. Les considérations d'ordre commercial mettent en péril l'indépendance du journalisme, et si les rédactions manquent de ressources pour mener leurs propres recherches, elles peuvent être tentées de recourir à des comptes rendus de tiers, notamment des agences de relations publiques. En l'absence de vérifications, le risque s'accroît que des contenus provenant de sources peu transparentes s'immiscent dans les articles.

Lorsque des informations sont diffusées via les réseaux sociaux ou des moteurs de recherche, les critères de sélection demeurent peu clairs, car les algorithmes qui sous-tendent le tri des informations sont secrets. Le public ne sait pas pourquoi une information s'affiche en premier, et il lui est par conséquent difficile d'évaluer la pertinence et le niveau de qualité du compte rendu.

... et quelques recommandations

À l'ère d'Internet, les démocraties restent tributaires des prestations journalistiques. Étant donné la transformation du secteur, un programme d'infrastructure en faveur du journalisme est nécessaire de toute urgence.

Le journalisme indépendant devrait bénéficier d'un soutien politique, pour garantir les fondements d'un travail indépendant des médias. Les médias privés – qu'ils soient en ligne ou hors ligne – devraient bénéficier directement de mesures d'encouragement. De plus, il faut veiller à conserver un fournisseur de service public indépendant. Pour atteindre le jeune public, celui-ci devrait pouvoir intervenir en ligne sans restrictions et diffuser des offres innovantes aux formats vidéo et audio. En contrepartie, on pourrait envisager une renonciation à la publicité et au sponsoring. De plus, on pourrait par exemple soutenir par des allègements fiscaux ou des dons exonérés d'impôts les fondations et les collaborateurs qui participent par leurs avoirs à réduire la pression économique sur les rédactions.

Le monde politique, les médias et la population doivent veiller à ce que toutes les citoyennes et tous les citoyens possèdent des compétences en matière de médias et soient à même de juger de la qualité et de la valeur des offres journalistiques. Les écoles jouent à cet égard un rôle clé.

Les médias doivent être tenus à un devoir de transparence. Le secteur des médias devrait s'engager à éviter de mêler intérêts journalistiques et intérêts commerciaux, et faire toute la lumière sur les rapports de propriété. Une gouvernance des algorithmes des nouveaux médias est par ailleurs nécessaire.

Pour une bonne politique, il faut une information équilibrée

Pour prendre une décision politique de grande portée, il faut connaître les tenants et aboutissants. Dans une démocratie directe, où le destin du pays est défini en partie par les citoyennes et citoyens qui se rendent aux urnes, des médias de qualité sont primordiaux pour informer la population. Or, le fondement économique des médias indépendants s'effrite, et la branche doit à présent se réinventer.

L'information écrite et publiée est potentiellement explosive pour le monde politique. Les princes qui régnaient en Europe au début des temps modernes en étaient parfaitement conscients. Jusque dans les années 1830, le journalisme était placé sous le contrôle des autorités, qui surveillaient de près le contenu des journaux et leur accordaient des subventions sous forme pécuniaire.

Ce n'est que lorsque les monopoles étatiques sur les annonces sont tombés et que les annonces étaient financées par des taxes que la presse européenne a acquis son indépendance. Lors de la création de l'Etat fédéral en Suisse en 1848, la liberté de la presse a été ancrée dans la Constitution et de nombreux journaux régionaux et suprarégionaux ont vu le jour. Certains servaient un intérêt confessionnel ou politique, tandis que d'autres étaient indépendants. A la fin du 19e siècle, avec les investissements dans les nouvelles technologies, telles qu'une rotative et une machine à composer, le financement de la presse par la publicité a gagné en importance. Le prix de vente des journaux devenu ainsi plus accessible a permis d'atteindre un public plus large. La radio et la télévision qui, à partir des années 1950, voient leurs audiences augmenter en permanence, n'ont pas fondamentalement changé la symbiose sur le plan économique entre la performance journalistique et les recettes publicitaires.

Les journaux gratuits et Internet bouleversent le paysage médiatique

Internet, qui s'est progressivement répandu à partir de 1993, ainsi que les différents journaux gratuits lancés à partir de 1999, ont bouleversé le paysage médiatique. Grâce aux possibilités qu'ils offrent de concevoir une publicité ciblée sur le public visé, les moteurs de recherche et les réseaux sociaux notamment gagnent du terrain sur les annonceurs établis, tandis que les offres en ligne des journaux traditionnels et les nouveaux journaux gratuits du matin et du soir suggèrent qu'un journalisme entièrement gratuit est possible.

Les glissements dans la structure des médias se reflètent dans les chiffres commerciaux. Entre 1995 et 2014, le tirage global des journaux payants de Suisse a reculé de 4,26 millions à 3,11 millions. A la même période, le chiffre d'affaires net généré par la publicité a chuté de 1675 milliard à 731 millions de francs, soit un recul de presque 60%. Dans les douze mois qui ont suivi, il a continué de baisser pour atteindre 682 millions de francs. En 2014, les recettes publicitaires de la télévision ont pour la première fois dépassé celles de la presse payante en s'établissant à 772 millions de francs. A peine un an plus tard, la publicité en ligne affichait déjà des niveaux record, avec 870 millions de francs. On notera toutefois que la majeure partie de la publicité en ligne porte sur les moteurs de recherche et les sites de petites annonces sur Internet, et non sur des offres journalistiques. La publicité en ligne ne compense donc pour l'heure pas la diminution des annonces de la presse écrite, loin s'en faut.

Les maisons d'édition et les entreprises de médias réagissent aux difficultés financières en adoptant différentes stratégies. L'une d'elles consiste à unir les forces, développer des synergies et ainsi réduire les

coûts. Avec quelles conséquences? Dans les médias imprimés, qui comptent sur des tirages importants pour rentabiliser la fabrication de leurs produits, ce sont désormais quelques prestataires qui dominent le paysage. Les trois principales maisons d'édition se sont approprié environ 80% du tirage quotidien en Suisse alémanique, une proportion qui atteint même 88% en Suisse romande.

La prestation journalistique est également touchée par les mesures d'économie. De nombreux journaux ont ainsi réduit leur réseau de correspondants, et différents médias se partagent les mêmes chroniqueurs. Si les ressources manquent dans les rédactions pour garantir une vérification critique des informations, la dépendance vis-à-vis des contenus provenant de services de RP progresse. En raison des difficultés financières, des médias financés par la publicité rechignent parfois à publier des contenus critiques, car ils craignent d'irriter des annonceurs parmi leur clientèle.

Depuis l'avènement du réseau social Facebook en 2004 et du service de micro-blogging Twitter deux ans plus tard, les informations peuvent également parvenir au public en dehors des médias établis. Les canaux de ce genre permettent en principe à tout un chacun de s'adresser à un large public. Ces canaux sont d'ailleurs de plus en plus utilisés en politique: pas moins d'un tiers des parlementaires suisses possède aujourd'hui un compte sur Twitter. Les membres du Parti socialiste (PS) y sont particulièrement actifs (35%), suivis des membres du Parti démocrate-chrétien (PDC) (33%). Parmi les membres du Parlement issus de l'Union démocratique du centre (UDC), 10% sont des «gazouilleurs» chevronnés.

Les glissements dans le paysage médiatique devraient avoir un impact sur le débat politique en Suisse. La

question se pose de savoir quels médias informent sur quels thèmes et de quelle manière – et qui ils atteignent ainsi.

Etude sur les médias de TA-SWISS: l'indépendance à l'épreuve des faits

Si les médias tombent dans une relation de dépendance sur le plan économique, ils risquent de ne plus informer librement et de ne plus sélectionner les thèmes à traiter selon des critères de pertinence journalistiques. Avec des conséquences pour la démocratie. L'étude de TA-SWISS met dès lors en lumière les thèmes abordés par les médias établis et les nouveaux médias, les acteurs qui s'expriment et la manière dont les débats politiques sont diffusés sur les différents canaux de communication. Une partie de l'étude traite en outre spécifiquement de l'utilisation des médias par la tranche d'âge de 16 à 25 ans. L'étude «Medien und Meinungsmacht» (Médias et pouvoir sur l'opinion) a été menée à bien par un groupe de projet composé de scientifiques des Universités de Fribourg, Lausanne et Zurich sous la direction Manuel Puppis et Michael Schenk de l'Université de Fribourg. L'Office fédéral de la communication (OFCOM) a participé au financement de l'étude.

Des priorités variables d'un média à l'autre

Internet offre la possibilité à toutes sortes de groupes de diffuser leurs idées, tandis que les médias établis abordent des thèmes qui suivent dans une large mesure l'agenda politique. Des sondages permettent d'identifier quels problèmes préoccupent le plus la population. Ces problématiques sont ensuite traitées de manière plus ou moins urgente dans les différents canaux.

Une fois par an, une vaste enquête recense les sujets de préoccupation de la population suisse. Ce «baromètre des préoccupations» recueille les réponses de 1000 personnes sélectionnées de manière à former un échantillon représentatif. Étonnamment, depuis des années, les trois mêmes thèmes caracolent en tête, à savoir «migration», «chômage» et «prévoyance vieillesse». A un niveau intermédiaire, on trouve les thèmes de l'énergie, les questions financières liées à la conjoncture, les finances fédérales et le secret bancaire, ainsi que le terrorisme, la xénophobie et le racisme.

L'étude de TA-SWISS a cherché à savoir si les thèmes qui préoccupent la population trouvent un écho, et dans quelle mesure, dans les médias et dans la politique. Pour analyser l'agenda politique, des documents très divers ont été évalués pendant les sessions parlementaires de l'été et de l'automne 2015, notamment le Bulletin officiel et les messages des partis postés sur Facebook. La sélection de thèmes des médias établis a été examinée par des analyses du contenu des articles parus dans différents journaux imprimés – des journaux gratuits aux quotidiens suprarégionaux, en passant par la presse de boulevard – ainsi que sur les sites d'information de la SRF et de la RTS. Enfin, le groupe de projet a évalué à titre complémentaire les communications envoyées sur le service de messages courts électroniques Twitter pendant une période d'observation de deux semaines au début de l'été et en automne 2015.

Les médias établis comme miroir de la politique

La population, les médias et la politique se soucient dans une large mesure de thèmes identiques. Néanmoins, une nette différence se dessine dans la place qu'occupent ces thèmes. Même si les thèmes et les problématiques se ressemblent, l'ordre dans lequel ils sont traités ou leur ordre de priorité varie en effet sensiblement.

Les priorités fixées dans les thèmes en politique se recoupent dans une large mesure avec celles des médias établis. Au début de l'été 2015, l'ordre du jour politique aussi bien que la presse suprarégionale et l'offre en ligne de la SRG mettaient l'accent sur les finances publiques et les impôts. Des questions en lien avec le trafic et la mobilité, ainsi que l'évolution de l'économie, figuraient aussi parmi les dix thèmes majeurs de l'agenda politique aussi bien que des médias traditionnels.

Entre le début de l'été et l'automne, l'ordre de priorité dans le traitement des thèmes n'a que peu évolué. La problématique des réfugiés et de l'asile a été davantage traitée, accédant à la première place (agenda politique) respectivement la deuxième place (agenda des médias). Au début du printemps, ce thème figurait encore à la septième place de l'agenda politique et n'apparaissait pas du tout dans le viseur des médias établis. Six des thèmes abordés par les médias en automne figuraient déjà sur leur agenda au début de l'été. Il est frappant de constater que le traitement des priorités de la SRG SSR coïncide avec l'agenda politique uniquement au début de l'été. Pendant la campagne électorale de l'automne, elle met l'accent sur d'autres sujets et est moins influencée par les campagnes politiques que la presse établie.

Les accents sont mis un peu ailleurs dans les journaux gratuits et sur le service de messages courts Twit-

ter. Dans un cas comme dans l'autre, le contenu se rapproche beaucoup plus des priorités thématiques de l'agenda politique en automne, pendant la campagne électorale, qu'au début de l'été. Pendant les «activités parlementaires normales», par contre, on ne constate aucun recoupement avec l'agenda politique pour ce qui est de l'ordre de priorité des thèmes traités. Sur Twitter en particulier, pendant la campagne électorale, les thèmes de l'agenda politique ont donc été davantage traités dans la communication publique.

Qui écoute ce que le peuple a à dire?

Les préoccupations de la population – en particulier sur les questions liées à la santé et aux caisses-maladie, mais aussi sur la problématique des réfugiés et de l'asile et sur la politique énergétique –, sont traitées avec un niveau de priorité similaire en particulier par les quotidiens et la presse dominicale. Pendant la période d'observation en automne en tous cas, un lien significatif est attesté, tandis que l'agenda des médias et celui de la population ne présentent pas le même ordre de priorités au début de l'été.

Les journaux gratuits et la presse de boulevard traitent les mêmes thèmes, mais en leur donnant moins de poids que la population. L'organisme public qu'est la SRG SSR définit lui aussi des priorités autres que la population.

En automne, pendant la campagne électorale, différents thèmes brûlants d'actualité pour la population dominent également sur Twitter. Il est étonnant de noter que les prises de position sur Twitter portent sur une série de thèmes et de préoccupations qui étaient déjà au cœur des discussions au printemps. Twitter assume ainsi un rôle important dans la formation de l'opinion en abordant des thèmes et des préoccupations issus des

débats publics et partant, en alimentant la discussion politique en Suisse.

Les médias établis encourent le risque de s'éloigner de la réalité du lecteur

Les médias établis – autrement dit les journaux supra-régionaux et la SRG SSR – contribuent de façon décisive à nourrir les débats politiques, en plus d'exercer une influence considérable sur l'opinion publique pendant la campagne électorale. Par contre, les thèmes qui préoccupent l'opinion publique ne se reflètent qu'insuffisamment dans les comptes rendus des journaux régionaux, des journaux gratuits et de la SRG SSR, avec le risque que les utilisateurs des médias aient du mal à reconnaître les sujets qui les intéressent et leurs propres expériences dans les articles parus et que l'offre des médias leur semble de plus en plus étrangère à leur propre vécu.

Les utilisateurs actifs du service de messages courts Twitter prêtent une attention accrue aux souhaits de la population, leur permettant d'influer dans une certaine mesure sur l'ordre du jour politique des médias établis. En effet, Twitter est aussi pris en compte par les médias traditionnels, car ce nouveau canal offre au large public des possibilités nouvelles pour introduire les thèmes qui lui semblent prioritaires dans le débat au sein des médias.

Cacophonie d'opinions dans les anciens et les nouveaux médias

La presse écrite, la radio et la télévision ont longtemps eu la réputation de «brider» l'opinion publique: elles définissaient les thèmes qui seraient traités au sein du public et choisissaient également les personnalités invitées à s'exprimer. Désormais, avec les nouveaux médias, d'autres voix s'élèvent.

En juin 2015, les électeurs suisses ont voté sur l'initiative proposant de frapper d'un impôt de 20 % les successions et donations d'un montant supérieur à deux millions de francs avec effet rétroactif à l'année 2012. Les recettes seraient reversées pour deux tiers à l'assurance vieillesse et survivants (AVS), et pour un tiers aux cantons. Le rejet clair du projet de loi a été précédé de plusieurs mois d'intenses débats. Ceux-ci ont fourni à TA-SWISS le matériel lui permettant de mettre en lumière quels acteurs politiques s'expriment sur quels canaux et avec quels arguments. L'intérêt principal résidait dans la comparaison entre les médias traditionnels et les nouvelles offres en ligne, telles que les réseaux sociaux ou les moteurs de recherche.

La contribution de Twitter à la démocratie ...

Dans les médias traditionnels, sur Twitter ainsi que dans les résultats de recherches sur Google, les messages à caractère politique arrivent en première position: environ un tiers de toutes les contributions proviennent des partis politiques et de leurs représentants, qui dominent ainsi le débat public. Une nouveauté tient toutefois au fait que des femmes et des hommes politiques «de second rang» s'expriment également, autrement dit des personnes qui ne font pas partie de la vitrine du parti et qui ne sont que rarement invitées à s'exprimer dans les médias établis, si tant est qu'elles le soient.

Arrivent en deuxième position dans les médias établis aussi bien que sur les sites web répertoriés par Google

portant sur l'initiative les communiqués des initiants, ainsi que ceux des groupes qui combattent l'initiative. L'écho qu'ils trouvent auprès du public n'est toutefois que la moitié de celui dont jouissent les représentants des partis.

Dans le service de messages courts Twitter, une autre classe d'acteurs entre en jeu. Ici, outre les membres des partis, des acteurs «autres» dominent le paysage. Ce sont en premier lieu des médias traditionnels, qui diffusent leurs contributions au sujet de l'initiative également via Twitter. En troisième position arrivent enfin, avec tout de même 12 %, de «simples citoyennes et citoyens», qui ne s'expriment pas du tout dans les médias traditionnels et ne le font que rarement dans les sites web proposés par Google. Twitter s'avère par conséquent être un instrument de démocratie: il garantit l'accès à l'opinion publique de citoyennes et de citoyens qui peuvent s'exprimer et atteindre un public.

... et sa faiblesse au niveau des arguments

Au total, 42 arguments différents ont été avancés pour ou contre l'initiative. Ce sont les quotidiens et les journaux dominicaux suprarégionaux, la SRG SSR, ainsi que les sites web affichés dans Google qui ont reflété cette diversité de la manière la plus exhaustive: dans ces médias, la palette des arguments pour et contre a été abordée à plus de 95 %, c'est-à-dire presque dans son intégralité.

Les utilisateurs de Twitter, par contre, n'ont mentionné qu'un peu plus des deux tiers des arguments. Par rapport aux médias établis, le nombre de spécialistes qui y ont pris la parole était également bien moindre: dans ce microblog populaire, ils font en effet figure de grands absents pendant la campagne électorale analysée.

Les médias examinés se sont concentrés sur un nombre restreint d'arguments. Chez les prestataires traditionnels – la presse suprarégionale et la SRG SSR – la moitié des motifs avancés relève des dix principaux arguments. Twitter fait cavalier seul à cet égard également: la moitié des tweets ne contient en effet aucun argument. La limitation à 140 caractères laisse bien entendu moins d'espace pour démontrer de manière approfondie la justesse des thèses. La communication via Twitter devrait donc servir en premier lieu à échanger avec ses semblables et à conforter sa propre opinion.

Un nouveau canal pour les avis divergents

Dans les médias traditionnels, les partisans de l'initiative ont été un peu plus écoutés que les opposants: parmi les personnes citées, un peu plus de 36 % approuvaient le nouvel impôt, tandis qu'elles étaient un peu plus de 26 % à le rejeter. Les prises de parole restantes ne pouvaient être attribuées à aucun des deux camps. Il en va de même des sites web répertoriés par Google, où le camp du «pour» est légèrement plus étoffé, avec environ 30 %, que celui du «contre» (26 %).

Sur Twitter, par contre, les niveaux de sympathie étaient diamétralement opposés. Un peu plus de 38 % des tweets diffusés provenaient d'opposants à l'initiative, tandis que les partisans n'atteignaient pas même 18 %. Le comité interpartis opposé au projet de loi a donc tiré profit des médias sociaux pour mener une campagne réussie, et le résultat des urnes a reflété le rapport de forces qui prévalait entre les partisans et opposants sur Twitter. L'analyse des données ne permet toutefois pas de déterminer dans quelle mesure le service de messages courts a effectivement pu influencer le résultat du vote.

Néanmoins, une chose est sûre: les nouveaux médias permettent à des acteurs politiques et des groupes d'intérêts d'accéder directement au public et de diffuser largement leurs idées, lesquelles ne sont par ailleurs présentées que sous une forme diluée dans les médias établis. Cet enseignement est à double tranchant pour la démocratie. En effet, cet espace de communication peut être utilisé non seulement par des mouvements citoyens spontanés, mais aussi par des groupes de pression professionnels qui disposent d'une bonne base financière. Il est donc d'autant plus important que les médias établis contrebalancent les positions extrêmes qui y sont exprimées en faisant office d'intermédiaire.

Aucun risque de sociétés parallèles

Lorsque Google renvoie à des sites Internet contenant des informations sur l'impôt sur les successions, ou que des messages courts portant sur le projet de loi sont envoyés sur Twitter, le matériel sur le sujet est souvent fourni par les médias établis. Un bon quart de tous les tweets et près d'un tiers des résultats de recherche de Google sur le sujet renvoient à des comptes rendus de médias de masse.

Les stations de radio et les maisons d'édition qui sont désormais également présentes sur la Toile via des portails d'actualités en ligne étendent donc leur portée, car leurs contenus sont davantage diffusés par les nouveaux médias, qui proposent également des liens vers ces informations. Il en ressort que les nouveaux médias ne sont de loin pas des zones semi-publiques évoluant en vase clos, qui favoriseraient l'émergence de sociétés parallèles. Au contraire, les médias traditionnels et les médias plus récents se prennent mutuellement pour référence et composent par conséquent une véritable «zone publique intégrée en réseau».

La jeunesse dans le collimateur: quelle utilisation des médias à l'avenir?

La manière qu'ont les jeunes de s'informer n'est pas la même que celle de la génération des plus de trente ans. Internet est le centre autour duquel gravite l'utilisation des médias chez les 16 à 25 ans. Les médias imprimés sont pris en compte pour autant qu'ils soient gratuits.

L'avenir appartient aux jeunes. Cela vaut aussi pour le paysage médiatique du futur, qui reflétera les besoins et les habitudes des générations à venir. L'étude de TA-SWISS s'est donc intéressée aux canaux privilégiés par les jeunes utilisatrices et utilisateurs âgés de 16 à 25 ans pour s'informer et aux thèmes qui les intéressent le plus.

Mobile et en réseau

Internet a toutes les faveurs de la jeunesse et prime pour elle sur tous les autres médias: 98 % des 16 à 25 ans surfent régulièrement sur Internet. C'est beaucoup plus que la moyenne suisse, qui s'établit à 82 %. On notera avec intérêt que l'utilisation d'Internet en déplacement, autrement dit sur leur smartphone, est supérieure à la moyenne chez les jeunes.

Pour ce qui est de l'information politique, les jeunes ne prennent que relativement peu en considération la radio et la presse. La télévision est avant tout utilisée pour s'informer des événements survenant à l'échelle nationale et internationale. Parmi les 16 à 25 ans, 75 % regardent régulièrement la télévision, contre 84 % de la population suisse en moyenne. Néanmoins, ces chiffres doivent être pris avec précaution, parce que de nombreuses émissions de télévision peuvent être visionnées en différé sur Internet et que les stations de radio proposent également de nombreuses offres à télécharger sous forme de podcasts. Or, les jeunes utilisent justement souvent leur smartphone, tablette

ou ordinateur pour regarder la télévision ou écouter la radio.

Néanmoins, certains produits imprimés parlent aux jeunes: les journaux gratuits revêtent davantage d'attrait pour eux que pour la moyenne de la population suisse. Ils utilisent la presse gratuite également pour s'informer de l'actualité quotidienne.

Plutôt du bon divertissement qu'une information politique

La politique n'occupe pas une place vraiment importante dans le quotidien de la plupart des jeunes Suisses. Le baromètre de la jeunesse en 2015 montre qu'un quart des 16 à 25 ans affichait un intérêt (assez) marqué pour la politique. L'utilisation des médias confirme l'intérêt relativement faible porté aux thèmes locaux et régionaux, à la politique nationale ou à l'économie, ainsi qu'aux articles de fond et analyses. Chez les 16 à 25 ans, l'attention se porte davantage vers les nouvelles tendances de l'informatique, les articles sur les autos et motos, les informations sur les formations et perfectionnements, les rubriques mode, habillement, cosmétiques et beauté, ainsi que sur les reportages sur les célébrités.

Lorsque les jeunes regardent la télévision, leur préférence va aux émissions de divertissement. Ils privilégient les émetteurs privés à l'offre publique. Ce tableau se confirme au niveau de la radio, où, contrairement à la moyenne suisse, les jeunes privilégient également les émetteurs privés.

Les jeunes, qui lisent rarement les journaux en comparaison générale, le font principalement pour se tenir au courant de l'actualité de leur propre commune. Chez les moins de 18 ans, les réseaux sociaux sont le

moyen de prédilection pour s'informer sur les événements dans la commune de résidence. Le groupe cible des jeunes s'informe des actualités régionales à la radio, sur les portails d'actualités et à la télévision, tandis que sur les thèmes nationaux, la source d'informations principale est la télévision.

Echange d'opinions sur les réseaux sociaux

Lors de votations, Internet est assidument utilisé par les jeunes pour se faire une opinion. Tandis que pendant la législature de 2011 à 2015, la part de la population qui s'est informée sur les textes soumis au vote sur Internet était de 25 %, chez les jeunes adultes âgés de 18 à 29 ans, elle était beaucoup plus élevée et s'établissait à 45 %.

La Toile n'est d'ailleurs pas qu'un moyen de s'informer, mais elle offre également un espace pour l'échange d'opinions. Parmi les jeunes Suissesses et Suisses, 70 % discutent de l'actualité politique dans leur commune sur WhatsApp. Les réseaux sociaux tels que Facebook sont beaucoup moins utilisés à cet effet (40 % de citations). Etant donné que les moins de 18 ans utilisent beaucoup plus les services de messages courts, les réseaux sociaux ou encore les plateformes vidéo pour s'informer sur le plan politique et échanger leurs points de vue que les jeunes adultes ayant atteint leur majorité, il faut partir du principe que ces canaux gagneront encore en importance à l'avenir.

La politique prise au mot

Grâce à un logiciel adapté, il est possible d'évaluer automatiquement et de représenter clairement des données sur le comportement de vote de membres du Parlement et d'autres données de nature politique. Les informations de ce type aident la population à se forger une opinion et l'incitent à s'intéresser de plus près aux candidates et candidats. Les technologies de l'information donnent un nouvel élan aux élections.

Sur la plateforme électronique smartvote, les électrices et électeurs peuvent vérifier dans quelle mesure leur propre profil se recoupe avec celui des différents partis et avec celui des candidates et candidats individuels. L'idée sous-jacente est que les citoyennes et citoyens préfèrent être représentés par des personnalités politiques qui défendent les mêmes points de vue qu'eux. Désormais, de nombreux politiques suisses se servent de smartvote pour se positionner et les médias font largement usage de cette aide au vote en ligne. L'étude de TA-SWISS met en lumière l'ampleur de l'influence exercée par un service de recommandation de vote de ce type et s'intéresse aux conséquences que cela pourrait avoir sur la démocratie. L'enquête se fonde sur des sondages menés auprès d'utilisateurs de smartvote, de candidates et candidats aux élections, ainsi que de responsables de partis.

Pas encore utilisé dans la même proportion par tous

Lors des élections au Conseil national de 2011, environ 84 % des candidates et candidats possédaient un profil sur smartvote. Les responsables de partis et des campagnes électorales recommandent de fait aux candidats d'établir un profil, et reconnaissent ainsi l'importance de ce nouvel instrument d'information. Celui-ci est jugé plus pertinent en Suisse alémanique

qu'en Suisse romande, ce qui tient probablement au fait que l'application a été conçue en Suisse allemande. La crainte de voir smartvote concurrencer les partis peut toutefois aussi susciter une certaine retenue en Suisse romande.

Smartvote est consulté principalement par des personnes âgées de moins de 45 ans. Les titulaires d'un diplôme d'une école supérieure représentent 60 % des utilisateurs, ce qui est largement supérieur à la moyenne de la population. Un tiers des utilisateurs de smartvote sont des femmes. La plateforme d'aide au vote en ligne ne s'est donc pas encore imposée auprès du grand public, car elle est surtout utilisée par des personnes ayant un niveau de formation supérieur à la moyenne et qui présentent un intérêt marqué pour la politique.

La personne passe avant le parti

En Suisse, smartvote suscite davantage d'intérêt que des services comparables dans d'autres pays. Cela a à voir avec le fait que dans le système en vigueur, les électeurs peuvent panacher les listes et cumuler les candidats, ce qui augmente considérablement la marge de manœuvre.

L'influence de smartvote tient avant tout aux informations fournies aux électrices et électeurs. De plus, la plateforme d'aide au vote incite à se renseigner davantage sur les candidats et il s'avère que parmi les personnes interrogées, beaucoup – environ 30 % – ont été rendues attentives à des candidats pour lesquels elles n'auraient autrement par voté.

Les utilisateurs de la plateforme d'aide au vote n'accordent pas tous le même poids aux recommandations. Environ un quart des personnes interrogées

accorde davantage d'importance à l'appartenance à un parti qu'aux réponses données par les candidates et candidats sur smartvote. Un autre quart fait exactement l'inverse, tandis qu'un troisième quart accorde la même importance aux deux. Quant au dernier quart, il suit directement les recommandations de smartvote. Par ailleurs, ces dernières personnes sont d'avis que les candidates et candidats doivent tenir les promesses formulées au cours de la campagne électorale. Les autres utilisateurs de smartvote laissent pour leur part une certaine marge d'appréciation aux politiques dans l'exécution de leur mandat.

Les électeurs qui se laissent largement conduire par smartvote semblent donc attacher une grande importance au modèle de délégation, comme on l'appelle, selon lequel les dignitaires politiques ont un mandat contraignant et sont tenus de respecter les positions exprimées lors de la campagne électorale. Sur l'ensemble de l'électorat, seule une minorité défend toutefois ce point de vue, qui est d'ailleurs en contradiction avec le modèle prévu dans la Constitution, laquelle accorde davantage de libertés aux élus. Avec smartvote, les partis tendent à perdre de leur importance au profit des candidates et candidats pris individuellement. Si l'utilisation de plateformes d'aide au vote en ligne devait davantage se répandre, il n'est pas exclu que la tendance au modèle de délégation puisse se renforcer, et sanctionner les politiques qui se réservent le droit de changer d'avis dans le cadre des débats politiques.

La branche des médias en plein bouleversement

Les médias établis investissent dans la numérisation de leurs activités centrales, et recherchent de nouveaux modèles de recettes et de nouveaux champs d'activités pour combler le manque à gagner au niveau des recettes de la publicité et des abonnements. Cela ne va pas sans présenter certains risques pour la prestation journalistique des médias, et l'on sait l'importance qu'ils revêtent pour le bon fonctionnement des démocraties modernes.

L'avènement de l'ère numérique a transformé en profondeur le contexte financier aussi bien que les processus de production des médias établis. Les auteurs de l'étude de TA-SWISS ont analysé en détail les rapports d'activités et les documents stratégiques de médias suisses de premier plan et mené par ailleurs des interviews approfondies et pertinentes avec des directeurs et des responsables stratégiques des principaux éditeurs, au cours desquelles les stratégies, les investissements et les éventuels conflits d'intérêts entre le journalisme indépendant et les modèles commerciaux visés ont été abordés.

Numérisation de l'activité des médias

Dans presque tout le secteur des médias, l'heure est aux économies. Les tirages et les recettes publicitaires sont en recul. Dans le même temps, des investissements conséquents sont nécessaires dans les nouvelles technologies et le savoir-faire. Cette numérisation de l'activité centrale des éditeurs est certes inévitable pour défendre sa position dans ce nouvel environnement et produire un journalisme moderne. Mais les ressources consacrées au journalisme traditionnel s'en trouvent encore réduites. Non seulement les impératifs d'économie se traduisent par une réduction de postes de travail, mais ils favorisent également

les coopérations dans les domaines de la rédaction et des solutions technologiques.

Les organismes de presse ont recours à différentes stratégies pour tenter de maîtriser les bouleversements qui agitent le monde des médias. Pendant que la NZZ mise sur les recettes provenant des lectrices et lecteurs en faisant payer son contenu, le groupe Blick et AZ Medien comptent sur un modèle étendu pour générer le plus possible de recettes au moyen de la publicité en ligne. Tamedia compte dans son portefeuille des journaux payants aussi bien que des publications gratuites. Pour générer davantage de recettes, tous les éditeurs misent sur la publicité ciblée sur certains groupes et sur les nouvelles formes de publicité. Ringier et Tamedia enregistrent en outre une part importante de leur chiffre d'affaires dans de nouveaux secteurs d'activité. Les places de marché en ligne, telles que Homegate, Ricardo ou Scout24 ainsi que les plateformes d'e-commerce sont considérées comme prometteuses.

Le potentiel du journalisme numérique ...

En ce qui concerne la qualité du compte rendu journalistique, l'évolution dans la branche des médias suscite à la fois des espoirs et des craintes.

La numérisation recèle des opportunités prometteuses pour le journalisme. En effet, la réorganisation des rédactions ne vise pas uniquement à augmenter la productivité, mais aussi à mettre en place des offres médiatiques modernes en ligne. La compilation multicanale de textes et de matériel visuel, vidéo ou infographique permet des formes nouvelles de récit et d'illustration.

De plus, les réseaux sociaux rendent possible une interaction avec les utilisatrices et utilisateurs. Ce sont

les formats innovants de ce type qui détermineront s'il sera possible d'atteindre les jeunes générations en particulier, lesquelles consomment les contenus de médias plutôt en ligne et sur des appareils mobiles. Pour tirer réellement parti des possibilités nouvelles qui se présentent pour le journalisme, l'exploitation des synergies ne doit pas être le résultat d'un programme de réduction des coûts.

... et les défis pour la démocratie

Les changements pour les médias déclenchés par la numérisation posent des défis de taille pour le journalisme et pour la démocratie. Si les collaborations éditoriales et les rédactions amincies sont judicieuses d'un point de vue économique, elles ne favorisent ni l'émergence de perspectives régionales distinctes sur des thèmes d'envergure nationale, ni des recherches approfondies. Comme Internet ne connaît pas d'heure précise de clôture de rédaction et que la production doit être adaptée à différents canaux, la pression du temps augmente dans le journalisme. La tentation de reprendre tels quels les comptes rendus de tiers – notamment d'agences de RP – devrait donc se renforcer.

Les impératifs financiers, mais aussi les modèles commerciaux ont des répercussions les comptes rendus. Dans les médias fortement tributaires de la publicité, le risque existe que les annonces informations critiques concernant d'importants clients publicitaires ne soient publiées qu'avec beaucoup de retenue. De plus, dans les nouvelles formes de publicités, la frontière entre publicité et contenu rédactionnel s'estompe. La stratégie suivie par les éditeurs en quête de diversification, qui interconnectent davantage les différents domaines d'activité, gomme encore davantage la frontière entre «contenu» (rédaction) et «commerce» (rubrique des annonceurs et marché des petites annonces). Avec

le contenu payant, par contre, le risque encouru est que les couches de la population les moins aisées se trouvent exclues d'une précieuse information et doivent se contenter de la presse gratuite. Développer des marchés séparés pour, d'un côté, une minorité de personnes ayant la capacité et la volonté de payer et, de l'autre, les consommateurs d'articles gratuits financés par la publicité serait risqué pour la démocratie, ne serait-ce que parce que de moins en moins de citoyennes et citoyens seraient alors motivés à participer activement à des votations et des élections. Les médias gratuits, financés principalement par la publicité et qui ont donc besoin de larges cercles de lecteurs, ne misent guère sur des comptes rendus complexes et coûteux.

On ne sait par ailleurs pas clairement comment le secteur des médias réussit à s'affirmer face aux nouveaux intermédiaires que sont Facebook et consorts notamment. Les articles journalistiques apparaissent de plus en plus sur ces plateformes, où la sélection des articles, dictée par un algorithme secret, diffère visiblement des critères de pertinence appliqués en journalisme.

Médias indépendants – société éclairée

En Suisse, aucun despote ne met en péril la liberté de la presse. Et pourtant, les contraintes économiques présentent désormais elles aussi un risque. La politique est invitée à garantir les conditions cadres permettant un journalisme de qualité.

Les mesures d'économie, la tendance à la concentration, la pression du temps et un glissement du journalisme vers de nouveaux secteurs d'activité entraînent une hémorragie en termes de finances et de personnel dans les rédactions des médias établis. Or, il faut une information à la fois approfondie et indépendante pour qu'un système étatique basé sur la participation de toutes les citoyennes et tous les citoyens puisse fonctionner. Etant donné la transformation que connaissent les médias, un programme d'infrastructure en faveur du journalisme est nécessaire de toute urgence.

Garantir des sources de financement pour un journalisme de qualité

Les sociétés de médias privées ne seront à l'avenir peut-être plus à même de mettre à disposition des ressources suffisantes pour un journalisme varié et indépendant. La politique devrait donc prévoir des mesures permettant d'assurer une prestation indépendante des médias. Les médias privés – qu'ils soient en ligne ou hors ligne – devraient bénéficier directement de mesures d'encouragement des médias. Les mesures de promotion pourraient bénéficier aux nouvelles sociétés, aux investissements ou à la pérennisation d'une exploitation. La radiodiffusion publique assume une fonction importante dans le processus politique. Différentes études – dont celle de TA-SWISS – confirment qu'elle apporte une information équilibrée et fondée. D'où la nécessité de préserver l'indépendance d'un prestataire du service public. Pour que la SRG SSR atteigne aussi un public jeune, elle doit pouvoir présenter une offre

attractive en ligne également et proposer des produits vidéo et audio innovants. En contrepartie, on pourrait envisager une renonciation à la publicité et au sponsoring. En outre, des modèles de propriété alternatifs, par exemple des fondations, qui soulagent la pression financière sur les rédactions pourraient bénéficier d'allègements fiscaux.

Promouvoir la compétence médiatique

Le paysage médiatique est de plus en plus opaque et difficile à saisir. Les journaux établissent des coopérations, soit entre eux, soit avec des prestataires de services autres. La compétence médiatique englobe l'utilisation éclairée des médias classiques et des réseaux sociaux, ainsi que la connaissance des rapports de propriété des médias, du fonctionnement du journalisme et des mécanismes de la collecte de données.

Un rôle clé revient aux écoles lorsqu'il s'agit d'apprendre à la jeune génération à évaluer correctement les informations contenues dans les différents médias. Mais le service public doit également s'engager pour permettre à l'opinion publique de comprendre en détail les tenants et aboutissants de la performance journalistique.

Instaurer la transparence

Celui qui lit un journal, écoute la radio ou regarde une émission de télévision doit se fier au fait que les contenus sont pertinents d'un point de vue journalistique et ont été préparés sans idée préconçue. Les modèles de propriété et les intérêts économiques enchevêtrés peuvent toutefois influencer sur les thématiques abordées par un média. De toute manière, les réseaux sociaux et les moteurs de recherche répondent à des critères de pertinence autres que les médias traditionnels. Qui

plus est, ils gardent le secret sur leurs algorithmes. On ne peut dès lors savoir clairement pourquoi tel ou tel contenu s'affiche.

En outre, des médias et des plateformes fournissant des informations cherchent à évaluer les données des internautes qui consultent leurs offres et à établir ainsi des profils d'utilisateurs. Or, il est rare qu'ils communiquent ce qu'il advient de ces profils.

La branche des médias devrait donc formuler des règles de comportement éthiques pour éviter toute connivence entre intérêts journalistiques et intérêts commerciaux et pour instaurer la transparence sur les rapports de propriété et sur la collecte et l'utilisation des données. Les nouveaux intermédiaires devraient par ailleurs être contraints de publier leurs algorithmes.

Accès aux technologies

Les maisons d'édition de petite ou moyenne taille ne seront guère en mesure d'effectuer les investissements nécessaires dans les technologies numériques et le savoir-faire. Lorsque des exploitants de plateformes ou de grands éditeurs disposant de solutions technologiques deviennent les fournisseurs d'autres médias, il faut s'assurer qu'ils ne favorisent pas leur propre entreprise vis-à-vis de la concurrence. La SRG SSR devrait proposer des coopérations dans le domaine des technologies à des médias privés.

Participation citoyenne aux débats publics

Un des devoirs de tout journaliste consiste à servir d'intermédiaire entre la population et la politique et à véhiculer les revendications des citoyennes et citoyens dans le cadre du processus politique. Des journaux aussi bien que la SRG SSR abordent certes largement

des thèmes qui préoccupent la population. Néanmoins, les comptes rendus se font souvent de manière épisodique. Il serait dès lors nécessaire que les sujets qui préoccupent l'opinion publique soient davantage abordés et replacés systématiquement dans un contexte plus large.

Il faut toutefois aussi employer les nouvelles formes de journalisme, qui permettent une interaction avec le public via les réseaux sociaux et les fonctions de commentaire. Des discussions riches en contenu ne se développent sur les forums en ligne que si les journalistes s'investissent eux-mêmes et jouent le rôle de modérateurs. Or, cela prend du temps et a un coût, ce dont il faut tenir compte lorsqu'il est question de soutenir les médias par des mesures politiques.

Nouveaux instruments de mesure

Les entreprises de médias à vocation commerciale doivent pouvoir attester de l'utilisation de leurs offres à l'égard du secteur de la publicité. Pour pouvoir continuer d'engranger des recettes publicitaires, il est indispensable d'étendre la recherche sur l'utilisation des offres traditionnelles aux produits numériques. Par ailleurs, il convient de combler les lacunes dans la recherche sur l'utilisation des médias effectuée dans un but commercial. En effet, à l'heure actuelle, les données sur le système de médias qui ne présentent pas d'intérêt pour le secteur de la publicité ne sont ni recueillies, ni publiées.

La politique devrait combler ces lacunes et prévoir une réglementation pour garantir que les données ainsi collectées sont d'accès public. La branche des médias doit développer une recherche sur les médias et leur utilisation qui couvre l'ensemble du secteur, ainsi que de nouveaux instruments de mesure de l'utilisation en ligne.

Etude «Medien und Meinungsmacht»**Groupe d'accompagnement**

- **Thomas Müller**, Producteur Radio SRF, Comité directeur TA-SWISS et président du groupe d'accompagnement
- **Tibère Adler**, Directeur romand Avenir Suisse
- **Jost Aregger**, Office fédéral de la communication
- **Sylvia Egli von Matt**, Ombudsman de Swissinfo et Vice-présidente de la Commission fédérale des médias
- **Marcel Geissbühler**, Directeur exécutif Gassmann Media AG
- **Marc-Henri Jobin**, Directeur Centre de formation au journalisme et aux médias
- **Dr Philip Kübler**, Directeur Pro Litteris et Président «Verein Medienkritik Schweiz»
- **Dr Moritz Leuenberger**, Comité directeur TA-SWISS
- **Alain Maillard**, Rédacteur en chef d'Edito, magazine des médias
- **Prof. Dr Thomas Merz**, Formation aux médias, Haute école pédagogique Thurgovie
- **Dr Andrea Piga**, Stratégie programmes et recherche marketing, Télévision Suisse SRF, Zurich
- **Norbert Neininger**, Rédacteur en chef des «Schaffhauser Nachrichten»

- **Prof. Dr Stephan Russ-Mohl**, Chaire de journalisme et de gestion des médias, Université de la Suisse italienne
- **Dr Rosmarie Waldner**, Journaliste scientifique
- **Christoph Zimmer**, Directeur Investor Relations Tamedia

Coordination du projet

- **Dr. Sergio Bellucci**, Directeur TA-SWISS, Berne
- **Dr. Christina Tobler**, Responsable de projet TA-SWISS, Berne

Impressum

TA-SWISS (éd.) Médias et démocratie à l'ère du numérique

Résumé de l'étude «Medien und Meinungsmacht»

TA-SWISS, Berne 2017
TA 65A/2017

Auteur: Lucienne Rey, TA-SWISS, Berne
Traduction: Jean-Jacques Daetwyler, Berne
Production: Christine D'Anna-Huber, TA-SWISS, Berne
Mise en pages: Hannes Saxer, Berne
Photomontage: Hannes Saxer («New outfits for real graffiti slogans»)
Impression: Jordi AG – Das Medienhaus, Belp

TA-SWISS – Fondation pour l'évaluation des choix technologiques

Souvent susceptibles d'avoir une influence décisive sur la qualité de vie des gens, les nouvelles technologies peuvent en même temps comporter des risques nouveaux, qu'il est parfois difficile de percevoir d'emblée. La Fondation pour l'évaluation des choix technologiques TA-SWISS s'intéresse aux avantages et aux risques potentiels des nouvelles technologies qui se développent dans les domaines « biotechnologie et médecine », « société de l'information », « nanotechnologies » et « mobilité/énergie/climat ». Ses études s'adressent tant aux décideurs du monde politique et économique qu'à l'opinion publique. TA-SWISS s'attache, en outre, à favoriser par des méthodes dites participatives, telles que les PubliForums et publifocus, l'échange d'informations et d'opinions entre les spécialistes du monde scientifique, économique et politique et la population. TA-SWISS se doit, dans toutes ses projets sur les avantages et les risques potentiels des nouvelles technologies, de fournir des informations aussi factuelles, indépendantes et étayées que possible. Il y parvient en mettant chaque fois sur pied un groupe d'accompagnement composé d'experts choisis de manière à ce que leurs compétences respectives couvrent ensemble la plupart des aspects du sujet à traiter.

TA-SWISS est un centre de compétence des Académies suisses des sciences.

TA-SWISS
 Fondation pour l'évaluation des choix technologiques
 Brunnengasse 36
 CH-3011 Berne
 info@ta-swiss.ch
 www.ta-swiss.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
 Confédération suisse
 Confederazione Svizzera
 Confederaziun svizra

Bundesamt für Kommunikation BAKOM
Office fédéral de la communication OFCOM
Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM
Uffizi federal da comunicaziun UFCOM

Stiftung für Technologiefolgen-Abschätzung
 Fondation pour l'évaluation des choix technologiques
 Fondazione per la valutazione delle scelte tecnologiche
 Foundation for Technology Assessment

